

TEXNIK VA SAN’AT FANLARINI INTEGRATIV O’QITISHDA SINERGETIK KOMPETENTLIKNI TAKOMILLASHTIRISH

Haqberdiyev Baxtiyor Rustamovich

Alfraganus universiteti umumkasbiy fanlar kafedrasida (PhD) dotsenti

ORCID: 0000-0002-2208-7827

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233683>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnik va san’at fanlarini integratsiyalashda sinergetik kompetentlikni takomillashtirish, ta’lim-tarbiya jarayonlarini modellashtirish, sinergetik yondashuvlar ishlab chiqish, ta’lim jarayonining tashkiliy pedagogik asoslarini takomillashtirish, o’qitishning zamonaviy texnologiyalarini loyihalash hamda ta’lim sifatini ta’minlashga qizqa bo’lsada ko’rsatma va tavsiyalar yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: Texnika, san’at, integratsiya, innovatsiya, sinergetika, kompetentlik, fan, ta’lim, hamkorlik, aloqadorlik, bog’liklik, struktura.

Аннотация. В данной статье освещены, хотя и интересные, указания и рекомендации по совершенствованию синергетической компетентности при интеграции технических и художественных наук, моделированию учебно-воспитательных процессов, разработке синергетических подходов, совершенствованию организационно-педагогических основ образовательного процесса, проектированию современных технологий обучения и обеспечению качества образования.

Ключевые слова: Техника, искусство, интеграция, инновация, синергетика, компетентность, наука, образование, сотрудничество, взаимосвязь, взаимозависимость, структура.

Abstract. This article highlights, albeit interesting, guidelines and recommendations for improving synergistic competence in the integration of technical and art disciplines, modeling educational processes, developing synergistic approaches, improving the organizational and pedagogical foundations of the educational process, designing modern teaching technologies, and ensuring the quality of education.

Keywords: Technology, art, integration, innovation, synergetics, competence, science, education, cooperation, connection, dependence, structure.

Ta’lim tizimini takomillashtirib boorish jarayonlarida yangidan-yangi ilmiy innovatsiyon o’qitish masalalarini ishlab chiqish, turli uslubdagi yondashuvlar ishlab chiqish bugunning muhim vazifalari sirasiga kiradi. Ilmiy izlanishlarimiz asnosida biz yangi sinergetik yondashuvni texnik va san’at fanlarini integratsiyalab o’qitishda qo’llashni maqsad qildik. Bizga ma’lumki XX asr yarimlarida tabiiy fanlarda turg’unsiz va nochiziqli muhitlarni o’rganuvchi yangi yo’nalish ya’ni sinergetika vujudga keldi. Sinergetika atamasi yunoncha sunergeia so’zidan kelib chiqqan bo’lib, “hamkorlik” ma’nosini anglatadi hamda tashkiliy tuzilmaning (struktura) yaxlit bir butunlikda tashkil bo’lishida uni tashkil etuvchi elementlarning bir-biri bilan o’zaro muvofiqlikda va hamkorlikdagi munosabatlarini anglatadi.

Dunyo miqyosida ta’lim-tarbiya jarayonlarini modellashtirish, sinergetik yondashuvlar ishlab chiqish, ta’lim jarayonining tashkiliy pedagogik asoslarini takomillashtirish, o’qitishning zamonaviy texnologiyalarini loyihalash hamda ta’lim sifatini ta’minlashga qaratilgan texnologik bosqichlarni aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, sinergetikaning

tabiiy-ilmiy va falsafiy muammolari turli yondashuvlar asosida o'rganish, sinergetikaning turli jihatlariga asoslangan asosiy tushuncha va tamoyillarini tadqiq etish, sinergetikaning falsafiy xususiyatlarini yoritib berishga qaratilgan tadqiqotlar natijalari muhim ahamiyatga ega. Shuning bilan birgalikda sinergetikaning pedagogik talqinini aniqlashtirish, ta'lim-tarbiya jarayonlarini loyihalashtirishda pedagogik sinergetikadan foydalanishning ilmiy asoslarini takomillashtirish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Olmoniyalik fizik Hermann Haken sinergetika sohasida ko'p ilmiy izlanishlari bilan ajralib turadi. Uning ilmiy ishlari kimyo, biologiya, ijtimoiy fanlar, fizika va boshqa ko'plab fan hamda sohalarda hozirgacha qo'llanilib kelinmoqda. O'z-o'zini boshqarish va o'z-o'zini tashkil etish muhitlarini, muvozanatlarini ilmiy o'rganishda jonbozlik ko'rsatgan. 1977 yilda bu soha umumiy g'oyalari ilmiy isbotini ushbu (Synergetics an introduction: Nonequilibrium phase Transitions and Self-organization in Physics Chemistry and biology) nomli kitobida to'liqligicha ochib bergan. 1988 yilda shu kitobni 3 qismida ikki qismni integratsiyalagan holatda turli sohalarda qo'llab ko'rishga asoslar yoritib berilgan.

Pedagogika sohasida esa James P. Carse, P.Senge, Karl weick, D. Meadows, Ye.N.Knyazeva., E.Yuryeva, A. Verbitskiy, V. Petrov, S.P.Kurdyumov va boshqa olimlar tadqiqot ishlarida o'rganilgan.

Pedagogik sinergetika deganda endigina shakllanib kelayotgan pedagogik bilim sohasi tushiniladi. Uning dunyoqarashi esa eng avvalo pedagogik tizimlarning o'zini o'zi tashkil etish nazariyalari, tamoyillari va qonuniyatlarida o'z ifodasini topmoqda. Ta'lim tizimida yuz berayotgan jarayonlarni tahlil etishda sinergetika kompetentlikni tatbiq etishda eng avvalo ta'lim tizimini qanchalik sinergetik deb qarash mumkinligini aniqlash zarur bo'ladi. Buning uchun esa uni ta'limni sinergetik kompetentlik nuqtai nazaridan ochiq, o'zini o'zi tashkil etuvchi, nohiziqsiz tizim sifatida qarash lozim bo'ladi. Ta'lim sohasida sinergetik kompetentlik ham muhim sanaladi.

➤ Bu texnik va san'at fanlarini integrativ o'qitishda sinergetik kompetentlikni takomillashtirishda yangidan-yangi g'oyalarni ishlab chiqish, mavjud muammolarini tezda bartaraf etish ijodiy va grafik yondashuvlarni qo'llash qobiliyatlarini yuzaga chiqarish ijodiylik xususiyatlaridan dalolatdir.

➤ texnik va san'at fanlarini integrativ o'qitishda sinergetik kompetentlikni takomillashtirishda ushbu fanlarni mavzularini hamkorligi va bog'liqliklarini kerakli vaziyatlarga va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashtirish qobiliyatlarini yuzaga chiqarish moslashuvchanlik xususiyatlaridan dalolatdir.

➤ texnik va san'at fanlarini integrativ o'qitishda sinergetik kompetentlikni takomillashtirishda bir-biriga va o'zaro aloqador ekanliklarini qobiliyatlarini yuzaga chiqarish o'zaro bog'liqlik xususiyatlaridan dalolatdir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, texnik va san'at fanlarini integrativ o'qitishda sinergetik kompetentlikni takomillashtirishda atrof olamning nohiziqsiz qonuniyatlar bo'yicha evolyusiyaga kirishish tamoyillaridan kelib chiqadi. Keng ma'noda bu tanlashning ko'pvariantligi yoki alternativligi orqali ifoda etish mumkin. Yangi texnik va san'at fanlarini integrativ o'qitishda sinergetik kompetentlikni takomillashtirishda jamiyat, uning turli bo'g'inlarida shu jumladan, ta'limda ham murakkab, nohiziqsiz, tadrijiy rivojlanuvchi ochiq tizimlarni chuqur bilish va anglashning yangi imkoniyatlarini ochib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Hakberdiyev, B. R. (2024, September). Integrative methodology in architecture and design.

- In *International Conference on World Science and Resarch* (Vol. 1, No. 2, pp. 52-56).
2. Rustamovich, H. B. (2024). TEXNIK VA SAN'AT FANLARINI SINERGETIK KOMPETENTLIK ASOSIDA INTEGRATSIYALSH. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(3), 255-257.
 3. Haqberdiyev, B. R., Ismag'lova, M. S. Q., & Imomnazarova, D. F. Q. (2025). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDA ARXITEKTURA VA DIZAYN. *Academic research in educational sciences*, (Conference 1), 65-66.
 4. Sohibjon o'g'li, S. A., & Abdujabbor o'g'li, A. I. (2024). EXPLORE THE IMPORTANCE OF THE ASPECTS OF SHADOW AND LIGHT AS A FUNDAMENTAL TOOL IN PENCIL DRAWING. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(09), 77-81.
 5. Rustamovich, H. B., & Qabiljanovich, R. U. (2024). The educational direction " fine arts and engineering graphics" in the formation of the scientific worldview of students the role of computer graphics engineering science. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 6(03), 97-100.
 6. Rustamovich, H. B., & Abdurafikjonovna, A. H. (2024). Theoretical solutions for integrative teaching of fine arts and engineering graphics with various disciplines of still life, consisting of geometric shapes in pencil painting. *International Journal of Advance Scientific Research*, 4(03), 102-106.
 7. Хакбердиев Б. Муҳандислик графикаси ва дизайн фанларини ўзаро интеграциялаш асосида талабаларни график ва бадий-ижодий билим ва кўникмаларини такомиллаштириш. *О'zbekiston milliy universiteti xabarlari*, 2022, [1/2] ISSN 2181-7324 193-197 b
 8. Haqberdiyev B.R. Integrativ o'qitishni takomillashtirishda dizayn va muhandislik grafikasi fanlarini tutgan o'rni. // *NamDU ilmiy axborotnomasi*. – Namangan, 2022. № 6 – son. B. 1028-1032.
 9. Baxtiyor Haqberdiyev,. (2024). IN TECHNICAL AND ARTISTIC SCIENCES: INTEGRATION, SYNERGETICS, COMPETENCE. *News of the NUUZ*, 1(1.10.1), 250-252. <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.10.1.4744>